

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATIGA SAMARALI TA'SIR ETUVCHI IRODAVIY SIFATLAR

Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi” kafedrasida o'qituvchisi

Email: marufjonovarohila69@gmail.com

Tel: +998 99 662-99-69

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252034>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatida irodaviy sifatning tutgan o'rnini yoritib beriladi. Unda iroda tushunchasi, uning psixologik xususiyatlari, shuningdek, iroda orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonida qanday ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkinligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, samarali o'quv faoliyatini tashkil etishda qat'iyatlilik, mustaqillik, mas'uliyatlilik kabi irodaviy sifatning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Maqolada psixologik-pedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida irodaviy sifatning shakllantirishga oid taklif va tavsiyalar ham bayon etilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim talablari asosida irodaning asosiy komponentlari – sabr-toqat, qat'iyatlilik, maqsadga intilish, o'zini boshqara bilish kabi sifatning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: irodaviy sifatlar, boshlang'ich ta'lim, tarbiya, pedagogik model, qat'iyatlilik, sabr-toqat, shaxsiy rivojlanish.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация: В данной статье освещается роль волевых качеств в учебной деятельности учащихся начальных классов. Рассматриваются понятие воли, её психологические особенности, а также анализируется, какие положительные изменения могут произойти в учебном процессе благодаря развитию воли у школьников. Особое внимание уделяется значению таких волевых качеств, как настойчивость, самостоятельность, ответственность при организации эффективной учебной деятельности. В статье также представлены предложения и рекомендации по формированию волевых качеств у учащихся начальных классов на основе психолого-педагогического подхода. Кроме того, анализируются факторы, влияющие на формирование основных компонентов воли – терпения, настойчивости, целеустремлённости, самоконтроля в соответствии с требованиями современного образования.

Ключевые слова: волевые качества, начальное образование, воспитание, педагогическая модель, настойчивость, терпение, личностное развитие.

DEVELOPING VOLITIONAL QUALITIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS A PEDAGOGICAL ISSUE

Abstract: This article highlights the role of volitional qualities in the learning activities of primary school students. It examines the concept of willpower, its psychological characteristics, and analyzes how the development of will can lead to positive changes in the

educational process. The importance of volitional traits such as perseverance, independence, and responsibility in organizing effective learning is emphasized. The article also presents suggestions and recommendations for developing volitional qualities in primary school students based on a psychological-pedagogical approach. Additionally, it analyzes the factors influencing the development of key components of will – patience, determination, goal orientation, and self-control in accordance with modern educational requirements.

Keywords: volitional qualities, primary education, upbringing, pedagogical model, perseverance, patience, personal development

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'zini boshqara olishi, maqsadga intilishi kabi shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichida bu jarayon yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mazkur davr bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shunday jihatlar sirasiga o'quvchilarda irodaviy sifatlarning shakllanishi ham kiradi.

Iroda – shaxsning ongli ravishda harakat qilishini, qiyinchiliklarni yengib o'tishini va maqsad sari intilishini ta'minlaydigan psixik jarayon sifatida talqin etiladi. Irodaviy sifatlarning esa o'quv faoliyatining muvaffaqiyatli tashkil etilishi, bilimlarni ongli o'zlashtirish hamda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida qat'iyatlilik, sabr-toqat, o'zini boshqara bilish, mas'uliyatlilik kabi sifatlarning o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Shu bois, irodaviy sifatlarning tarkibiy qismlari, ularni shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik omillarni o'rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

ASOSIY QISM

Irodaviy sifatlarning tushunchasi va ularning o'quv faoliyatidagi ahamiyati

Psixologiya fanida "iroda" tushunchasi shaxsning ongli ravishda o'z xatti-harakatlarini boshqarish, to'siqlarga qaramay maqsad sari harakat qilish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Irodaviy sifatlarning esa ushbu jarayonni ta'minlovchi shaxsiy xususiyatlardir. Ular qatoriga qat'iyatlilik, sabr-toqat, o'zini boshqara bilish, mustaqillik, maqsadga intilish va mas'uliyatlilik kiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanishida irodaviy sifatlarning o'rnini alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davrda bola hali to'laqonli shaxs sifatida shakllanmagan bo'lib, uning faoliyati asosan tashqi motivatsiya, ya'ni kattalar nazorati asosida tashkil etiladi. Iroda esa bolani ichki boshqaruvga, ongli va mustaqil harakatga yo'naltiruvchi muhim psixik mexanizmdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida irodaviy sifatlarning namoyon bo'lishi

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, irodaviy sifatlari rivojlangan o'quvchilar:

- topshiriqlarni oxirigacha bajarishga harakat qiladi;
- diqqatni uzoq vaqt davomida saqlay oladi;
- mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi;
- qiyinchiliklar oldida chekinmaydi;
- baholashga emas, natijaga yo'naltiriladi.

Bunday o'quvchilar o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lib, darsga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Aksincha, irodasi zaif o'quvchilar tez charchaydi, darsda diqqatni jamlay olmaydi, ko'pincha yordamga muhtoj bo'ladi va mustaqil qaror qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Irodaviy sifatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida irodaviy sifatlarning shakllanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

Oila muhiti: Oilaviy tarbiya uslubi, ota-onaning intizomi va mas'uliyatli xatti-harakati bolada irodaning shakllanishiga kuchli ta'sir qiladi. Ota-ona tomonidan haddan tashqari erkalatilgan yoki e'tiborsiz qoldirilgan bola iroda bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Maktab muhiti: O'qituvchining talabchanligi, izchilligi va tarbiyaviy yondashuvi bolada maqsadga intilish, sabr-toqat va o'zini boshqarish kabi irodaviy fazilatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida mas'uliyatli topshiriqlar berilishi, jamoaviy va individual ishlarga baravar e'tibor qaratilishi ham muhimdir.

Psixologik yosh xususiyatlari: 6-10 yoshli bolalarda iroda hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli irodaviy sifatlarni bosqichma-bosqich, ko'rgazmali hamda amaliy faoliyatlar orqali rivojlantirilishi lozim.

Irodaviy sifatlarni rivojlantirishning samarali yo'llari

Boshlang'ich ta'lim bosqichida irodaviy sifatlarni shakllantirish uchun quyidagi pedagogik usullar samarali hisoblanadi:

- ***Vazifa berish orqali tarbiyalash.*** Bolalarga yoshiga mos, biroq iroda talab qiluvchi topshiriqlar berish orqali ularni ichki intizomga o'rgatish.
- ***O'yin faoliyati orqali rivojlantirish.*** Rolli va didaktik o'yinlar bolada sabr, intilish va qoida asosida harakat qilish kabi fazilatlarni shakllantiradi.
- ***Baholash va rag'batlantirish.*** Faqat yakuniy natija emas, balki urinish va harakatning o'zi baholanishi bolani iroda bilan ishlashga undaydi.
- ***Shaxsiy namuna.*** O'qituvchining intizomli, qat'iyatli va sabrli bo'lishi bolaning ushbu fazilatlarni ongli ravishda o'zlashtirishiga yordam beradi.

Pedagogik faoliyatda irodani tarbiyalashda e'tiborli jihatlar

O'qituvchi quyidagilarga alohida e'tibor qaratishi zarur:

- Har bir o'quvchining psixologik holatini hisobga olish;
- Darsni rejalashtirishda irodaviy qiyinchilik darajasini bosqichma-bosqich oshirish;
- O'quvchilarni mustaqil qaror qabul qilishga undash;
- Og'zaki buyruqlardan ko'ra, faoliyat orqali o'rgatishga ustuvorlik berish.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun irodaning shakllanishi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati va shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi. Bu yosh davrida bolalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanish imkoniyatlari maktabdagi tizimli ta'lim talablariga mos keladi. Shu bois, aynan shu bosqichda irodaviy fazilatlarni shakllantirish pedagogik jarayonning ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Iroda – o‘quvchining o‘zini boshqarish, maqsad sari intilish va turli to‘siqlarni yengib o‘tish qobiliyatidir. Intizom, mustaqillik, qat’iyat, chidamlilik, tashkilotchilik, qaror qabul qilish, tashabbuskorlik, maqsadga muvofiqlik va jasorat kabi fazilatlar bolaning irodasini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Ushbu fazilatlarining shakllanishi esa o‘quvchi, o‘qituvchi, maktab va oila o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikka bevosita bog‘liqdir.

Shuningdek, har bir irodaviy harakat o‘quvchining mas’uliyatni his qilishi, o‘z xatti-harakatlari uchun javob berishi hamda ijtimoiy muhitga ongli tarzda moslasha olishi orqali uning ijtimoiy-psixologik yetukligiga xizmat qiladi. Shu bois, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning irodasini rivojlantirishga qaratilgan tarbiyaviy va didaktik yondashuvlar ilmiy asoslangan, maqsadli va tizimli bo‘lishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, V.A. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2007. – B. 112-117.
2. Saidov, A.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – B. 85-92.
3. Jalolov, J.J. Ta’lim nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016. – B. 63-70.
4. Yusupova, G.M. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning psixologik xususiyatlari. – Toshkent: TDPU, 2020. – B. 40-48.
5. Ignatyev, E.I. Formirovanie voli u detey mladshego shkolnogo vozrasta.– Moskva: Pedagogika, 1985. – S. 57-61.
6. Murodova, N. O‘quvchilarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari // Boshlang‘ich ta’lim jurnali. – 2022, №3. – B. 25-29.
7. Zohidov, N.Z. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. – B. 101-106.